

MEHNATGA HAQ TO'LASH DARAJASINI O'RNATISHNING BOZOR MEXANIZMI TAHLILI.

Jumayev Rustambek Bahodir o'g'li

Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Magistratura bo'limi "Buxgalteriya hisobi" yo'nalishi 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mehnatga haq to'lash darajasini o'rnatishning bozorr mexanizmi tahlili bo'yicha iqtisodiy asoslangan xulosa va takliflar berilgan

Kalit sozlar: Aholi daromadlari, ish xaqi, iqtisodiy resurslar, mehnat, kambag'allik, mehnat staji, pensiya, soliq, tadbirkorlik, uy ho'jaligi.

ABSTRACT

This article provides economically sound conclusions and recommendations for the analysis of the market mechanism for setting the level of wages.

Key words: Income, wages, economic resources, labor, poverty, length of service, pension, tax, entrepreneurship, household.

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены экономически обоснованные выводы и рекомендации по анализу рыночного механизма установления уровня заработной платы.

Ключевые слова: Доход, заработная плата, экономические ресурсы, труд, бедность, стаж, пенсия, налог, предпринимательство, домашнее хозяйство.

KIRISH

Harakatlar strategiyasi xalq bilan ochiq muloqot, respublikamiz aholisi va tadbirkorlarni bezovta qilayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish, amaldagi qonunchilikni qo'lash va rivojlangan xorijiy amaliyotni tahlil qilish natijalariga asoslangan. Bir so'z bilan aytganda, amalga oshirilayotgan barcha harakatlar xalqning turmush darajasini yaxshilash, farovonligini oshirishga qaratilgandir.

Turmush darajasi - bu jismoniy, ma'naviy va ijtimoiy ehtiyoj laming rivojlanish darajasi, qondirilganlik miqyosi va ularni qondirish uchun yaratilgan imkoniyatlarni aks etiruvchi kompleks ijtimoiy-iqtisodiy kategoriyadir.

Bugungi kunda BMT tomonidan dunyo aholisi turmush darajasini oshirish va kambag'allikdan aziyat chekayotgan mamlakatlarga ko'maklashish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, BMTning Bosh assambleyasida qabul qilingan "Ming yillik taraqqiyot dasturi" hamda 2030-yilgacha mo'ijallangan "Barqaror rivojlanish maqsadlari dasturlari" bevosita dunyo mamlakatlari aholisini iqtisodiy-

ijtimoiy qo'lab-quwatlash, shuningdek, ekologiya buzilishining oldiniolgan holda aholining salomatligini asrashga qaratilgan muhim ishlar sirasiga kiradi.

Malumki, aholi turmush darajasini barchamiz aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar miqdori va iste'mol hajmi miqdorining ortishi yoki kamayishi bilan baholashga odatlanganmiz. Lekin "aholi turmush darajasi", bevosita "aholi turmush darajasi sifatini baholovchi ko'rsatkichlar" ancha kengroq tushunchalar hisoblanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mehnatga haq to'lash darajasini o'rnatishning bozor mexanizmi mehnat bozorida mehnat resurslarining taklifi va ularga talab mohiyatidan kelib chiqadi. Bu masalada, eng awalo, mehnat faoliyatini amalga oshirish bo'yicha shaxsning o'zi tomonidan qabul qilinadigan qaror muhimdir. U mehnat qilish niyatida bo'lsa, birinchi navbatda, qancha vaqt haq to'lanadigan ish bilan mashg'ul bo'lishini va qanchasini bo'sh vaqtga ajratishni hal etishi kerak. Shaxs o'z qarori asosida mehnat bozorida ish beruvchiga o'z talablarini qo'yadi.

Shaxsning bo'sh vaqtga talabi boshqa barcha ne'matlar kabi quyidagi uch omilga bog'liqdir:

- 1) ne'matlarning muqobil chiqimlari;
- 2) shaxsning moddiy farovonligi darajasi;
- 3) shaxs tomonidan nimani (ishlash yoki bo'sh vaqtga ega bo'lish) maqbul topishi.

Ya'ni, ish haqi masalasida shaxs ko'proq vaqtini mehnat faoliyatiga ajratib, ko'proq daromad olish yoki, aksincha, ko'proq bo'sh vaqtga ajratib, ishlab topishi mumkin bo'lgan daromaddan voz kechish muamosini hal etishi zarur. Iqtisodiy nazariyada bu – daromad samarasi va almashtirish samarasi nomini olgan.

Daromad samarasi mehnat faoliyatini amalga oshirishda bo'sh vaqt ish haqining miqdori ortishiga qaraganda manfaatliroq bo'lganda paydo bo'ladi. Bunday holat xodimning moddiy farovonligi darajasi yuqori bo'lganda yuzaga keladi. Shuning uchun ish haqi miqdori barqaror saqlanib turganda xodim daromad i darajasining ortib bo'lishi bu ish vaqtining qisqartilishiga olib keladi. Aksincha, ish haqi miqdori barqaror saqlanib turganda xodim daromad darajasining kamayib borishi ish vaqtining uzayishiga olib keladi. Shu sababli, ish haqi darajasining o'sishi ish bilan bandlikning ortishiga xizmat qilmaydi.

Almashtirish samarasi mehnat faoliyati amalga oshirilayotganida ish haqining miqdori ortib borishi bo'sh vaqt ko'p bo'lishiga qaraganda manfaatliroq bolganda paydo boladi. Bu esa mehnat faoliyatini amalga oshirish to'xtatilganida yuz berishi mumkin. Maiumki, ish haqi ortishi bilan mehnat resurslarining taklifi ham ko'payib boradi. Daromadning yuqori boiishi mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun manfaatdorlikni kuchaytiradi. Aksincha, ish haqi miqdori barqaror saqlanib turganda xodim daromadining darajasi kamayib borishi uning mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun manfaatdorligini susaytiradi.

Yuqoridagi holatlardan daromad barqaror bolganda ish vaqti va bo'sh vaqt birbirini o'zaro almashtirish imkoniyatini tug'dirishi haqida xulosa chiqarish mumkin.

Ammo iqtisodiyot nazariyasiga ko'ra, har bir xodim imkon qadar ko'proq daromad topish va bo'sh vaqtdan samarali foydalanishga intilish niyatida boladi. Biroq xodimning resurslari chegaralangan, shuning uchun u bu resurslardan imkon qadar to'la foydalanishga harakat qiladi.

Misol tariqasida ko'ramiz: bir xodim soatiga 3000 so'm ish haqi olishi mumkin. U ishlash va bo'sh vaqt uchun 16 soat ajratgan. Agar xodim 16 soatning hammasini bo'sh vaqtga ajratsa, uning daromadi nolga teng. Agar 16 soatning hammasini ishga sarflasa, bir kunda 48 ming so'm daromadga ega boiadi.

Mehnatga haq to'lashning bozor mexanizmi bunday vaziyatni quyidagicha hal etadi. Xodim ham daromadga, ham bo'sh vaqtiga ega boiish uchun 16 soatning (uxlashdan tashqari) 9 soatini mehnat faoliyatiga (tushlikni hisobga olgan holda) ajratib, 27 ming so'm daromad topishi va 7 soatini bo'sh vaqtga ajratishi eng maqbul hisoblanadi.

Shu bilan birga mehnat bozoriga xodimning o'z mehnat resursini taklif etishida oilaviy sharoitni ham hisobga olish zarur. Iqtisodiyotda oila ham ishlab chiqarish, ham iste'mol qilish joyi sifatida ko'riladi. Ushbu holatni soddalashtirish uchun oilada faqat bir ne'mat - ovqatlanishini olib ko'raylik. Oila a'zolari daromadlari dan kelib chiqan holda uyda yoki umumiy ovqatlanish shoxobchasida ovqatlanishlari mumkin. Bunda umumiy ovqatlanish shaxobchasida yoki uyda ovqatlanish uchun turlicha mablag' va vaqt sarflanadi. Agar oshxonada ovqatlanish uchun ko'p pul va kam vaqt sarflansa, uyda ovqatlanish uchun kam xarajat, biroq mahsulotlarni xarid qilish va taomlarni tayyorlash uchun ko'p vaqt ketadi.

Shundan kelib chiqqan holda, ishlab topilayotgan daromad oilaning uyda ovqatlanishini taqozo etsa, kim daromad topishga, kim esa ovqatni tayyorlashga moyilligi masalasi paydo boiadi. Ana shu masalada kimning mehnati ishlab chiqarishda, kimniki uy yumushlarida samaraliroq ekanligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. AQShda bu masalada erkak va ayollarning mehnat faoliyati va bo'sh vaqtiga ajratadigan vaqti statistikasi mavjud (1.3-jadval).

1 .3-jadval

AQShda erkaklar va ayollarning mehnat faoliyati va bo'sh vaqtga ajratadigan vaqti (haftasiga soat).

Faoliyat turlari	Erkaklar	Ayollar
Ishlab chiqarishda mehnat faoliyatini amalga oshirish, shu jumladan, transportga, o'rindoshlik asosida ishlashga va ish qidirishga sarflanadigan vaqt	44,0	23,9
Uy yumushlariga sarflanadigan vaqt	13,8	30,5
Mehnat faoliyatiga sarflanadigan jami vaqt	57,8	54,4
Bo'sh vaqt	41,8	41,9
O'zini parvarish qilishga, uxlashga va hordiq chiqarishga sarflanadigan vaqt	68,2	71,2

Ushbu statistik ma'lumotlar yordamida ishlash va uy yumushlarini bajarish uchun erkaklar va ayollar sarflaydigan vaqt o'rtasida prinsipial farq mavjudligidan dalolat beradi. Hafta davomida erkaklarning yollanib ishlash uchun sarflaydigan vaqti umumiy vaqtning 76,1 foizini tashkil etgan boisa, ayollarda bu ko'rsatkich atigi 43,9 % ga teng boidi. Boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha vaqt sarfi esa erkaklar va ayollar o'rtasida deyarli bir xil.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, aholi turmush darajasini oshirish manbalari ijtimoiy dasturlarning amal qilishi uchun resurs hosil qilish omili hisoblanuvchi iqtisodiy o'sish bilan ijtimoiy taraqqiyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik shakllanadi. Turmush darajasi hayot faoliyatiga moddiy shart-sharoitiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, hodisalar va jarayonlarni

o‘rganish hamda yechilishi muhim bo‘lgan ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot muammolarini aniqlash kiradi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т': Ўзбекистон, 2012.
2. Ўзбекистон Республикасининг Мехнат кодекси. –Х: Адолат, 2007.
3. Рахманов Ш.Р., Одинаев Д.Ш. Пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибаси: Дарслик – Т.: «Iqtisod-Moliya», 2018. 400 б.12.
4. Vahabov A.V., Zahidova Sh.Sh., Baxtiyorov B.B., Odinayev D.Sh., Fayzullayev J.N. Ijtimoiy ish va ijtimoiy ta'minotga kirish: Darslik. – Т.: «Iqtisod-Moliya», 2018. 168 b.